

NFDI4Objects

Research Data Infrastructure
for the Material Remains of
Human History

Temporary Working Group (TWG)

Umfeldanalyse zur FDM-Landschaft im Bereich der Erhaltung und Pflege kulturellen Erbes

Chairs: Kristina Fella (LEIZA); Nathaly Witt (HAWK)

Mitglieder (Stand 12.11.2024): Kristina Fella (LEIZA); Reiner Göldner (VLA, LfA Sachsen); Sandra Göller (FIZ Karlsruhe); Elena Gómez-Sánchez (DBM Bochum); Johanne Lefeldt (GDKE); Lasse Mempel-Länger (LEIZA); Heidi Pfeiffenberger (Badisches Landesmuseum); Jessica Preiß (GDKE); Andreas Puhl (GDKE); Eva Schoel (RED); Gudrun Schwenk (IGSD e. V.); Mareike Stöber (TU München); Gundula Tutt (Omnia Restaurierung); Nathaly Witt (HAWK)

SC-Beschluss: 24.09.2024

Ernennung der Mitglieder durch den Sprecher: 13.11.2024

Beteiligte Organe: LEIZA, HAWK, GDKE, TA4, CC Conservation Science, CC Archäologische Textilien

Externe Anbindung: Verband der Restauratoren (VDR) e.V.; ICOMOS Deutschland; Verband der Landesarchäologien in der Bundesrepublik Deutschland e. V.; Vereinigung der Denkmalfachämter in den Ländern (VDL)

Thema / Zielsetzung

Das Ziel dieser TWG ist die umfassende Evaluierung der aktuellen Forschungsdatenmanagement(FDM)-Landschaft im Bereich der Konservierung/ Restaurierung und der Denkmalpflege. Entsprechend der Planung im N4O-Antrag sollen bestehende domänenspezifische technische Standards im Bezug auf Vokabulare und Schnittstellen, die fachspezifische Darstellung/Abdeckung in bestehenden Normdateien, kontrollierten Vokabularen und Ontologien sowie zugängliche und bereits etablierte Web-Anwendungen und Software gesammelt und ausgewertet werden. Durch diese Evaluierung soll der aktuelle Status Quo im Umgang mit denkmal- bzw. konservierungs- und restaurierungsbezogenen Forschungsdaten erhoben werden.

NFDI4Objects

Research Data Infrastructure
for the Material Remains of
Human History

Temporary Working Group (TWG)

Dabei wird eine enge Einbindung der Fach-Community angestrebt, unter anderem durch die Durchführung neuer und die Auswertung bereits vorhandener quantitativer Online-Befragungen, als auch durch die Betrachtung bestehender Online-Ressourcen einzelner Einrichtungen hinsichtlich der FAIR-Prinzipien. Die gewonnenen Erkenntnisse werden zusammengetragen und analysiert, wodurch sich eine bedarfsorientierte Priorisierung der Handlungsfelder im Arbeitsprogramm der TA4 ergibt. Die Sammlung an bestehenden Standards, Vokabularen und Online-Ressourcen wird systematisch aufgelistet und für die Integration in den Commons-Katalog vorbereitet.

Abgrenzung

Die TWG wird sich ausschließlich auf FDM-Strategien im Bezug auf Konservierungs- und Restaurierungsmaßnahmen und Denkmalbeschreibungen konzentrieren. Nicht im Fokus steht dabei der Umgang mit sammlungs-/verwaltungstechnischen Objektdaten und auch nicht der Umgang mit Primärdaten aus Ausgrabungen. Die TWG wird zudem keine eigenen technischen Implementierungen von FDM-Systemen entwickeln oder individuelle institutionelle FDM-Richtlinien erstellen. Stattdessen konzentriert sie sich auf die Evaluierung und Sammlung bestehender Standards, Vokabulare und Tools.

Angestrebte Arbeitsergebnisse

- Whitepaper #1: Zusammenfassung des Status Quo im Bereich der Denkmalpflege
- Whitepaper #2: Zusammenfassung des Status Quo im Bereich der Konservierung/Restaurierung

Vorgesehene Commons-Beiträge

- Whitepaper #3: Statusbericht zur FDM-Landschaft im Bereich der Erhaltung und Pflege kulturellen Erbes (Zusammenfassung Whitepaper #1 und #2) - inklusive Auflistung und Evaluierung bestehender, fachspezifischer Standards, Vokabulare und Tools